

O'ZBEK XALQ MAQOLLARIDA ARABCHA LEKSIKANING QO'LLANISHI VA SEMANTIK IMKONIYATLARI

Sharipova Ominaxon Ismog'il qizi, Egamova Shoxida Djalilovna*

Oriental universiteti Arab filologiyasi ta'lim yo'nalishi 502-guruh talabasi

*Ilmiy rahbar: f.f.n., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20177521>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek paremiyologiyasida arabcha leksik qatlamning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va funksional-semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, o'zbek xalq maqollari tarkibida uchraydigan arabcha o'zlashmalar tematik jihatdan tasniflanib, ularning ilm-ma'rifat, diniy tushunchalar, ijtimoiy hayot, insoniy fazilatlar va boshqa semantik maydonlardagi qo'llanishi misollar asosida ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari arabcha qatlam o'zbek paremiyologik fondining muhim tarkibiy qismi ekanini, u xalq donishmandligi, axloqiy qadriyatlar va lingvokulturologik mazmuni ifodalashda alohida o'rin tutishini ilmiy asoslaydi.

Kalit so'zlar: o'zbek paremiyologiyasi, arabcha leksik qatlam, o'zlashma so'zlar, maqol va matallar, tematik guruhlash, semantik tahlil, funksional xususiyatlar, lingvokulturologik yondashuv, diniy terminlar, ilm-ma'rifat leksikasi, tarixiy til aloqalari, leksik tizim.

Аннотация. В данной статье анализируются формирование, этапы развития и функционально-семантические особенности арабского лексического пласта в узбекской паремиологии. Кроме того, арабские заимствования, встречающиеся в узбекских народных пословицах, классифицируются с тематической точки зрения, а их использование в науке, религиозных понятиях, социальной жизни, человеческих качествах и других семантических областях показывается на примерах. Результаты исследования научно обосновывают, что арабский пласт является важной составляющей узбекского паремиологического фонда, занимает особое место в выражении народной мудрости, нравственных ценностей и лингвокультурологического содержания.

Ключевые слова: узбекская паремиология, арабский лексический пласт, заимствованные слова, пословицы и поговорки, тематическая группировка, семантический анализ, функциональные особенности, лингвокультурологический подход, религиозные термины, лексика науки и просвещения, исторические языковые связи, лексическая система.

Annotation. This article analyzes the formation, developmental stages, and functional-semantic features of the Arabic lexical layer in Uzbek paremiology. Additionally, Arabic borrowings found in Uzbek folk proverbs are classified thematically, and their application in the fields of science, enlightenment, religious concepts, social life, human qualities, and other semantic fields is demonstrated through examples. The results of the study scientifically substantiate that the Arabic layer is an important component of the Uzbek paremiological fund, which plays a special role in expressing folk wisdom, moral values and linguocultural content.

Keywords: Uzbek paremiology, Arabic lexical layer, borrowed words, proverbs and sayings, thematic grouping, semantic analysis, functional features, linguocultural approach, religious terms, scientific and educational vocabulary, historical language relations, lexical system.

Ma'lumki, O'rta Osiyoda arablar hukmronligi davrida o'zbek va arab tillari o'rtasida faol til aloqalari shakllandi. Bu davrda arab tili davlat boshqaruvi, din, ilm-fan va rasmiy yozishmalar tili sifatida keng qo'llanildi. Natijada o'zbek tili bir tomondan arablarning og'zaki nutqi bilan, ikkinchi tomondan esa rivojlangan arab yozma adabiy tili bilan bevosita munosabatga kirishdi.

Arab tili mahalliy aholiga, ayniqsa, diniy va ilmiy sohalarda, majburiy tarzda o'rgatildi hamda asta-sekin ijtimoiy hayotning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Shu jarayon natijasida mahalliy aholi vakillari o'z ona tili bilan bir qatorda arab tilida ham so'zlashish va yozish ko'nikmalarini egallay boshladilar.

Arablar O'rta Osiyoga kirib kelgach, hududda mavjud bo'lgan turkiy run yozuvi, xorazmiy va sug'd yozuv tizimlari asta-sekin siqib chiqarilib, ularning o'rniga arab yozuvi joriy etildi. Bu jarayon arab tili va yozuvining ijtimoiy-madaniy hayotdagi mavqeini yanada mustahkamlab, uning ta'sir doirasini kengaytirdi.

Natijada arab tili nafaqat diniy, balki ilmiy va rasmiy muomala vositasi sifatida turkiy va eroniy tillarga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi. O'sha davrda madaniy saviyasi yuqori bo'lgan o'zbek va tojik xalqlarining vakillari ham mavjud ijtimoiy-siyosiy sharoit ta'sirida o'z ilmiy va badiiy meroslarini asosan arab tilida yaratishga majbur bo'ldilar.

Shuni alohida ta'kidlash mumkinki, arab tilidan so'z o'zlashtirilishiga olib kelgan omillar ichida quyidagilar muhim rol o'ynagan: a) arablar istilosi; b) islom dinining keng tarqalishi; d) arab yozuvining qo'llana boshlanganligi; e) madrasalarda arab tilining o'qitilishi; f) turkiy-arab ikki tilliligidining (bilingvizmning) tarkib topganligi; g) olim-u fuzalolarning arab tilida ijod qilganligi va b.[4]

Alisher Navoiy “Muhokamat-ul lug'atayn” asarida arab tilining xususiyatlarini quyidagicha ta'riflaydi: “Barchasidin arab tili fasohat oyini bila mumtoz va balog'at taz'yini bila mo'jiza tirozdurkim, hech takallum ahlining munda da'vosi yo'qdur... (barchasidan arab tili nafislik bilan ajralgan va badiiylik bezagi bilan mo'jiza ko'rsatuvchandirki, bunda hech bir til ahllarining da'vosi yo'q)”[1].

Til, falsafa va badiiy ijodning o'ziga xos hodisasi sifatida yuzaga kelgan xalq maqollari folklorning ixcham shakli, ammo teran mazmunga ega bo'lgan bir janridir. Har biri tilimiz ko'rkini, nutqimiz nafosatini, aql-farosat va tafakkurimiz mantiqini hayratomuz bir qudrat bilan namoyish etgan va eta oladigan bunday badiiyat qirralari xalqimizning ko'p asrlik hayotiy tajribalari va maishiy turmush tarzining bamisoli bir oynasidir[6].

O'zbek xalq maqollari tilining lug'at tarkibida arab tilidan kirib o'zlashgan so'zlar salmoqli o'rin egallaydi. Ushbu leksik birliklarni mazmuniy-xususiyatlariga ko'ra quyidagi mavzuviy guruhlarga asosida tasniflash mumkin:

1. Ilm–ma'rifat, madaniyat, ta'lim-tarbiya bilan bog'liq nomlar [2]: *ilm, qalam, kitob, fan, ta'lim, maktab, dars, tarbiya, tahsil muallim, ma'rifat* va boshqalar:

Bir sinalgan tajriba

Yetti kitobdan afzal.

Qalam kuchi farmon bilan,

Qilich kuchi darmon bilan.

Maktab - kema, ilm – dengiz.[6]

2. Joy-makon va zamon tushunchalarini anglatuvchi nomlar: *davr, dunyo, tarix, asr, vaqt, manzil, ariq, mahalla, maskan, olam, vatan, sahar, samo (osmon, falak), fasl, qal'a, tabiat,*

sahro, arz (yer, zamin), mag'rib, mashriq, mamlakat, masjid, madrasa, subh (tong payti), dahr (olam; dunyo), nahor (kunduz), ummon (dengiz, bahr) va boshqalar:

Vatani borning baxti bor,

Mehnati borning - taxti.

Olim aytgani – olam aytgani,

Podshoh aytgani - yurt aytgani.

Mamlakatning tayanchi din emasdir, adolat.

Vaqting ketdi - baxting ketdi.

3. Oy nomlari: *hamal (qo'zi), savr (ho'kiz, sigir), javzo (egizak), saraton (qisqichbaqa), asad (arslon), sunbula (bug'doy boshog'i), mezon (taroz), aqrab (chayon) qavs (yoy), hut (katta baliq) va boshqalar:*

Savr degan sonli qish,

Men javzongdan qo'rqaman.

Saratonda suv qo'y,

Asadda tek qo'y.

Hamal kirdi - ekinlarga amal kirdi.

Asad - hosilingni yasat.

4. Antroponim va toponimlar: *Abdulkhakim, G'arb, Sharq, Yaman, Shom (joy nomi), Luqmon, Ehrom, Majnun, Shirin, Xizr va boshqalar:*

Abdulkhakim ovga chiqdi,

Orqasidan g'ovg'a chiqdi.

Qizil ko'rsa, Xizr yo'ldan chiqar.

Laylini ko'rish uchun

Majnunning ko'zi kerak.

Nasib etsa kelar Shom-u Iroqdin,

Nasib yitsa ketar qosh-u qoboqdin.

5. Xususiyat va belgi ifodalaydigan so'zlar:

a) ijobiy xususiyat anglatuvchi so'zlar: *aziz, mag'rur, qimmat, saxiy, azamat, muqaddas, halol, oliy, mashhur, odil va boshqalar:*

Saxiy topsa, bo'lib yer,

Baxil topsa bosib yer.

Xon odil bo'lmasa, xonumonidan ayrilar,

Boy halol bo'lmasa, bor molidan ayrilar.

b) salbiy xususiyat anglatuvchi so'zlar: *zolim, baxil, qallob, harom, ahmoq, vahshiy, yovvoyi, g'ofil, maxluq, munofiq, makkor, josus, maddoh, kazzob (yolg'onchi) va boshqalar:*

Bir so'zning yuzi yoriq,

Munofiqning yuzi choriq.

Baxilning bog'i ko'karmas,

Ko'karsa ham meva bermas.

Mol haromga chiqmoqchi bo'lsa, egasi sabab.

Ahmoqda aql bo'lmas,

Aqlli baxil bo'lmas.

v) muayyan holat xususiyatini anglatuvchi so'zlar: *miskin, xazin, mag'rur, yetim, faqir, asir, muhtoj, raqib, xasta, majruh, zaif va boshqalar:*

Amirning oshidan, faqirning mushti yaxshi.

Asir bo'lishdan o'lim yaxshi.

Yetim, yetim demangiz, Yetim xaqqin yemangiz.

6. Mavhum tushuncha ifodalovchi so'zlar: *xayol, hayot, qadr, haq (chin, rost), balo, fikr, nur (ziyo), alam, zulm, jahl, umr, g'am, rohat, jafu, shafqat, sabr, xizmat, lazzat, matonat, qasam, manfaat, muhabbat, hasrat, xato, haqiqat, qalb, quvvat, vafo, ishq, mehnat, fahm, odob, maqsad, tole, ehson, insof, kayf-safo* va boshqalar:

Bir nafaslik muhabbat,

Boshga keltirar ofat.

Sabr qilsang g'o'radan holva bitar.

Sabrsizlar o'z oyog'idan yitar.

Mehnat qilmay rohat topmas,

Urug' sepmay ekin o'rmas.

7. Mansab, kasb–xunar, unvon va mashg'ullik tushunchalarini anglatuvchi so'zlar: *qozi, sulton, jallod, so'fi, mulla, hokim, dallol, hakim, tabib, kasb, imom, kotib, hoji, xodim, rais, najjor (duradgor), olim, kosib, vazir, amir, qassob, fohisha, shayx (so'filar boshlig'i; eshon), zohid (dunyoviy ishlardan yuz qaytarib, toat-ibodat bilan mashg'ul bo'lgan shayx), arbob (amaldorlar), qalandar (darvesh), mufti, jallob (tuyoqli mol olib sotuvchi)* va boshqalar:

Avom tabib – ofati jon.

Imom och qolsa, bozor kezar,

So'fi och qolsa - mozor.

Xotin – erning vaziri.

Jallob - turgan-bitgani qallob.

Mullaning aytganini qil,

Qilganini qilma.

8. Qush parranda va hayvon nomlari bilan aloqador so'zlar: *bulbul, hayvon, maymun, qumri (kaptarlar turkumiga mansub qush), mol (yirik shoxli uy hayvonlari), tovus, aqrab (chayon), sava* va boshqalar:

Sava ishi sayramoq.

Ho'kiz ishi xirmon yanchmoq.

Mo'minning chirmandasi yorilsa,

Gardishi maymunga o'yinchoq bo'lar.

Gulsiz bulbul - unsiz bulbul.

9. Inson-shaxs tushunchasi bilan aloqador so'zlar: *inson, xalq, oila, jamiyat, ittifoq, odam, avlod, qavm, xaloyiq, zavja (xotin), qabila, nikoh* va boshqalar:

Xalq puflasa, bo'ron bo'lur,

Uni kim tinchita olur.

Inson shuhrati – boylik,

Sog'liq - ulug' boylik.

Odamning yuziga boqma, so'ziga boq.

10. Inson tomonidan yaratilgan narsa va hodisalar nomi: *soat, sham, bino, atir, shakar, oyna, qafas, sandiq, qulf, imorat* va boshqalar:

Sandig'i to'la sepi bo'lguncha,

Yurak to'la epi bo'lsin.

Basharang qiyshiq bo'lsa, oynadan o'pkalanma.

Atir suvin sepgan bilan,

Sarimsoq xushbo 'y hid bermas.

10. Kiyim-kechak va unga aloqador nomlar: *libos, atlas, mato, jubba (shayxlar kiyadigan to 'n), mandal (ro 'mol), las (yuzi silliq gazlama)* va boshqalar:

Atlas yamog 'i atlasga munosib,

Shol yamog 'i - sholga.

Qimmatbaxo toshlar va ular bilan bog 'liq tushunchalar nomi: *dur, yoqut, sadaf, sikka (tamg 'a urilgan kumush yoki oltin tanga)* va boshqalar:

Har sadafdan dur bo 'lmas,

Har kampirdan qiz bo 'lmas.

Minnatli sikkadan beminnat chaqa yaxshi.

11. O 'simlik, daraxt va ular bilan aloqador tushunchalar nomi: *sumbul (bir turli xushbo 'y qora rangli o 'simlik), sumbula (boshqoq), rayhon, shajar (daraxt), xurmo* va boshqalar:

Baxilning yerida sumbul ko 'karmas.

Sumbul taqimda,

Yigit ko 'zi unda.

Sumbula tug 'sa, suv sovir,

Tarozi tug 'sa, tong sovir.

12. O 'lim bilan bog 'liq tushunchalar nomi: *ajal, janoza, lahat, qabr, qazo, tobut* va boshqalar:

Mushukning ajali kelsa arslon bilan o 'ynashar.

Qalin bergandan keyin o 'lik kuyov ham tobutda yotmas.

Qazosi yetsa, qozi o 'lar.

13. Miqdor o 'lchov birliklari nomi: *tanob (0,25 gektarga teng yer maydoni), qadam (70-80 sm ga teng uzunlik o 'lchovi), misqol (4,8 grammga teng og 'irlik o 'lchov birligi)* va boshqalar:

Dard botmonlab kelsa ham, misqollab chiqar.

O 'zbek xalq maqollari tilida bulardan tashqari *avom (oddiy savodsiz kishilar), a 'mol (amallar, ishlar), kasr (zarar, ziyon), mag 'firat (kechirish, yarlaqash, gunohidan o 'tish), mujohid (din uchun kurashuvchi), luob (tupurik, so 'lak)* kabi turli sohalarga oid arabiy lug 'aviy birliklar ham qo 'llangan.

Xulosa o 'rnida shuni aytishimiz mumkinki, arab tili uzoq asrlar davomida mintaqada din, fan va davlat tili vazifasini bajargani sababli, o 'zbek paremiyalarining (maqol va matallarining) lug 'at tarkibiga chuqur singib ketgan. Bu qatlam shunchaki o 'zlashma emas, balki tilimizning ajralmas qismiga aylangan.

Arabcha so 'zlar maqollarda faqat diniy terminlar bilan cheklanib qolmay, ilm-fan (*kitob, maktab, dars*), ma 'naviyat (*axloq, iymon, sabr*), ijtimoiy hayot (*vazir, hamyon, qarz*) va tabiat hodisalari (*hamal, savr, falak*) kabi o 'ndan ortiq keng ko 'lamli mavzuviy guruhlarini qamrab oladi.

Maqollar tarkibidagi arabcha birliklar o 'zbek xalqining mentaliteti, diniy qarashlari va falsafiy mushohadalarini ifodalashda yetakchi vosita bo 'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, mavhum tushunchalarni (*baxt, qismat, ofat*) aniq obrazlar orqali yetkazishda ushbu leksikaning semantik yuklamasi yuqori ekani aniqlandi.

Tadqiq etilgan maqollar o 'zbek va arab xalqlari o 'rtasidagi ko 'p asrlik madaniy va lingvistik aloqalarning ko 'zgusi hisoblanadi. Arabcha qatlam o 'zbek paremiyologik xazinasini boyitish bilan birga, maqollarning badiiyligi va emotsional ta 'sirchanligini ta 'minlovchi muhim omil bo 'lib xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. O‘n besh tomlik. 14-tom (Muhokamat-ul lug‘atayn). – Toshkent: Fan, 1967. – 106-b.
2. Begmatov E. O‘zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1985.
3. Doniyorov R. O‘zbek tili texnik terminologiyasi tarixidan. – Toshkent: Fan, 1977.
4. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2005.
5. Madayev O. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
6. Nizomiddinov M. O‘zbek tilidagi arabcha o‘zlashmalar lug‘ati. – Toshkent: Fan, 1991.
7. O‘zbek xalq maqollari. Ikki tomlik. (Tuzuvchilar: T. Mirzayev, B. Sarimsoqov va b.). – Toshkent: Fan, 1987–1988.
8. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Ma’nolar maxzani (O‘zbek xalq maqollarining izohli lug‘ati). – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2001.
9. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.